

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИННИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнара Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхраmon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOХLI NERV TUTAMLARI JAROHATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

Тадқиқот мақсади. Геморрагик инсультдан кейинги тутқанок хуружлари клиник-неврологик ва нейровизуал текшириш натижаларини қиёсий таққослаш

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотдан қутилган мақсадга эришиш учун умумклиник- объектив, лаборатор, нейропсихологик, нейрофизиологик, нейровизуал текширув усулларидан фойдаланилди. Тадқиқот иши Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиалида олиб борилди. Тадқиқотимизга марказда 2016-2022 йиллар оралиғида мурожаат қилган 104 нафар инсультдан кейинги тутқанок синдроми қузатилган бемор киритилди (76 эркак в 28 аёл).

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилар:

1. Геморрагик инсульт қузатилган беморлар
2. Бемор ёши 25 ёшдан катта

Беморлар қуйидагича танлаб олинди:

1. Илгари ИКТС таъхиси қўйилган беморлар
2. ГИ қузатилган, ҳамда 14 кунгача бўлган ТС қузатилган беморлар
3. ГИ қузатилган, ҳамда 14 кундан кейин ТС қузатилган беморлар

Тадқиқотга киритмаслик мезонлари:

1. Ишемик инсульт қузатилган беморлар
2. Бош мия ўсмаси бўлган беморлар
3. Марказий асаб тизими демиелинловчи касалликлари аниқланганлар
4. Яққол когнитив бузилишлар, психомотор қўзғалувчанлик қузатилганлар
5. Юрак- қон томир касалликлари декомпенсацияси

Қон клиник ва биохимик таҳлиллари РШТЁИМ Бухоро филиали лаборатория бўлимида ўтказилди. Нейрофизиологик текширув ЭЭГ мониторинг клиникада ўтказилди. Бош мия МСКТ текшируви РШТЁИМ Бухоро филиалида ўтказилди. Бош мия МРТ текшируви ва ЭЭГ текширувлари Кармен плюс клиникасида ўтказилди. Барча беморлардан текширув учун розилик олинди.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот гуруҳига қирган ҳар бир беморга мурожаатнинг биринчи суткасида МСКТ текшируви ўтказилди.

МСКТ текширувлари натижалари асосида қуйидаги ҳолатлар баҳоланди:

1. Инсульт подтиплари: субарахноидал қон қуйилиши, паренхиматоз қон қуйилиши, субарахноидал- паренхиматоз қон қуйилиши.

2. Бош миядаги ўчоқли ўзгаришлар яққоллиги, ўчоқ ўлчами. Ўлчамга кўра гематомалар қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

- Кичик қон қуйилишлар (гематома <20мл)
- ўрта ўлчамли гематома (гематома 20-50 мл)
- Катта ўлчамли гематома (гематома >50 мл)

3. Ўчоқнинг миянинг пўстлоқ ва пўстлоқ ости тизимларига нисбатан жойлашуви (кортикал, субкортикал, корткo-субкортикал)

4. Ўчоқнинг бош мия бўлақлари бўйича жойлашуви (пешона, чакка, тепа, энса, бир неча бўлак).

Бош мия бўлақларига кўра текширилганда субкортикал тизим ўчоқлари кўпроқ учраши аниқланди. Асосий гуруҳ беморларида энса бўлағи қон қуйилишлари кўпроқ аниқланди (P<0.05). Шундай қилиб, кенг субарахноидал- паренхиматоз қон қуйилишининг бир неча бўлақларда қузатилиши ГИ ўткир даврида тутқанок хуружлари ривожланиши предиктори бўлиб ҳисобланади. Бош мия орқа соҳасида қузатиладиган изоляцияланган қон қуйилишлар тутқанок ҳавфига нисбатан кам таъсир қилади.

Асосий гуруҳ беморларида геморрагик ўчоқнинг пешона соҳасида жойлашиши 13.5%, чаккада жойлашиши 43.3%, тепада 13.5%, энсада 18.9%, бир неча бўлақда жойлашиши 10.8%ни ташкил этган.

1-расм. Бош мияда ўчоқларнинг жойлашув ўрни

Пўстлоқ ва пўстлоқ ости тизимларига кўра ўчоқнинг жойлашуви ўрганилганда асосий гуруҳ беморларида паренхиматоз қон қуйилишлар 45.9%, субарахноидал қон қуйилиши 32.5%,

субарахноидал- паренхиматоз қон қуйилишлар 21.6% ни ташкил этган. Демак асосий гуруҳ беморларида паренхиматоз ва субарахноидал қон қуйилишлар устунлик қилади.

2- расм. Пўстлоқ-пўстлоқ ости тизимига боғлиқ ҳолда ўчоқларнинг жойлашуви

Ўчоқ ўлчамлари ўрганилганда асосий гурух беморларида кичик қон қуйилишлари 29.7%, ўрта қон қуйилишлари 56.80%, йирик қон қуйилиш 13.5% ни ташкил этган.

3-расм. Ўчоқли ўзгаришларнинг яққоллиги

Ўчоқнинг мия моддасида жойлашувига кўра текширилганда асосий гурух беморларида кортикал жойлашув 27.1%, субкортикал жойлашув 40.5%, кортикал- субкортикал жойлашув 32.40% ни ташкил этган.

4-расм. Ўчоқнинг мия моддасида жойлашуви

Тутқанок синдромини ташхислаш мақсадида барча беморлар ЭЭГ текширувидан ўтказилди.

Таққослаш гуруҳи беморларида доминант альфа ритм 5.13%, альфа ритм частотаси 10-11 Гц ни ташкил этиши бирор ҳолатда қайд этилмаган, альфа ритм нотурғунлиги 97.44%, яхши

ифодаланган бета ритм 28.21%, билатерал- синхрон тета ритм 56.41%, дельта ритм 58.97%, ўткир- секин тўлқин 56.41%, ўткир тўлқин 20.51%, спайк тўлқин 7.69%, генераллашган тутқанок хуружлари 10.26%, фокал тутқаноклар 100% ҳолатда кузатилган.

1-жадвал

Даволангунга қадар тадқиқот гуруҳларида ЭЭГ кўрсаткичлари

ЭЭГ	Асосий гуруҳ			Назорат гуруҳи			Хи-квадрат Пирсон	
	abs	M(%)	m	abs	M(%)	m	c2	P
Доминант альфа ритм	11	10,58	3,02	2	5,13	3,53	1,959	0,202
Альфа ритм частотаси 10- 11 Гц	6	5,77	2,29	0	0,00	0,00	3,820	0,081
Альфа ритм нотурғунлиги	101	97,12	1,64	28	97,44	2,53	0,023	1,000
Яхши ифодаланган бета ритм	49	47,12	4,89	11	28,21	7,21	8,955	0,003
Б/с тета фаоллик	82	78,85	4,00	22	56,41	7,94	18,832	0,000
Делта ритм	77	74,04	4,30	23	58,97	7,88	7,753	0,021
ўткир- секин тўлқин	77	74,04	4,30	22	56,41	7,94	10,088	0,001
ўткир тўлқин	26	25,00	4,25	8	20,51	6,47	0,670	0,413
спайк тўлқин	14	13,46	3,35	3	7,69	4,27	1,783	0,182
полиспайк тўлқин	6	5,77	2,29	0	0,00	0,00	3,820	0,081
генераллашган тутқанок хуружлари	40	38,46	4,77	4	10,26	4,86	20,973	0,000
фокал тутқаноклар	101	97,12	1,64	30	100,00	0,00	1,853	0,290
	104			30				

Асосий гуруҳ беморларида доминант альфа ритм 10.58%, альфа ритм частотаси 10-11 Гц 5.77%, альфа ритм нотурғунлиги 97.12%, яхши ифодаланган бета ритм 47.12%, билатерал- синхрон тета ритм 78.85%, дельта ритм 74.04%, ўткир- секин тўлқин 74.4%, ўткир тўлқин 25.00%, спайк тўлқин 13.46%, полиспайк тўлқин 5.77%, генераллашган тутқанок хуружлари 38.46%, фокал тутқаноклар 97.12% ҳолатда кузатилган. Фокал тутқанокларда эпифаоллик инсульт ўчоғи ўрнига тўғри келган.

Паст амплитудали ритмлар 28(43.07%) кузатилиб, энгил инсультга 14(50%), ўрта инсультга 8(28.57%), оғир инсультга 6(21.43%) тўғри келган. Функционал синамалар (кўзни очиш- юмиш, ритмик фотостимуляция, фоностимуляция,

гипервентиляция)га реактивлик пасайиши асосий гуруҳ беморларидан 31(47.69%) да кузатилган. Улардан энгил инсульт- 10(32.25%), ўрта оғирликдаги инсульт- 13(41.93%) , оғир инсульт 8(25.82%) тўғри келган. ЭЭГ специфик паттернлари- асимметрия, разряд- пасайиш 33(50.77%) кузатилган бўлиб, улардан энгил инсультга 9(27.28%), ўрта оғирликдаги инсультга 10(30.30%), оғир инсультга 14(42.42%) тўғри келган. Даврий ритмик генераллашган секин ритмлар 60(92.31%) кузатилиб, энгил инсультда 25(41.66%), ўрта инсульт 24(40.00%), оғир инсульт 11(18.34%) тўғри келган. Даврий регионал секинлашув оғир инсультда 8(14.5%) беморда аниқланган. Меъърий ЭЭГ тутқанок хуружи кузатилган бирор беморда кузатилмаган.

5- расм. Асосий гуруҳ беморларида инсульт оғирлигига кўра ЭЭГ паттернлари ифодаланиши

Шундай қилиб олинган маълумотлар инсульт ўткир даврида ЭЭГ картинада даврий ритмик тарқок секинлашув ва даврий регионал секинлашув устунлик қилишини кўрсатди.

Бемор Р. аёл 67 ёш. Ўнг чакка соҳаси геморрагик инсулти ташхиси қўйилган. Беморда ўнг чакка соҳасида фокал тутқанок белгилари аниқланган.

6-расм. ЭЭГ хулоса: Ўнг чакка соҳаси фокал эпилептиқ полиспайк шаклида. Бош мия биоэлектрик фоллигининг ўрта диффуз ўзгаришлари.

ЭЭГ хусусияти: альфа ритм 9 Гц, дезорганизацияланган, энса соҳасида экзальтацияси аниқланади (115 МкВ гача), нерегуляр. Чакка соҳасида тўлқинлар асимметрияси аниқланади. Чап чакка соҳасида секин тўлқинлар дельта ва тета ритм кўринишида

аниқланади. Патологик ўчоқ чап чакка соҳасида. Бета фаоллик олд томонда регуляр, секин фаоллик тета ритм кўринишида 40 мкВ гача пешона соҳасида аниқланади. Гипервентиляцияда дельта диапазондаги ритмлар пешона ва чап чакка соҳасида қайд этилди.

7-расм. ЭЭГ хулоса: Чап чакка соҳаси фокал тутқаноғи ўткир тўлқин кўринишида. Чакка соҳаси асимметрияси. Бош мия биоэлектрик фоллигининг ўрта диффуз ўзгаришлари.

Хулоса: Инсултдан кейинги тутқанок синдромига олиб келувчи хавф омиллари артериал гипертония 60(92.31%), ТИА 9(13.84%), ПИКС 8(12.31%), қандли диабет 15(23.08%), бош мия томирлари атеросклерози 54(83.07%), ЮИК 53(81.54%), хилпилловчи аритмия 13(20.00%), гиперхолестеринемия

35(53.84%), бош мия томирлари аневризмаси 2(3.07%)ташқил этди. Тадқиқот натижалари ИКТС мавжуд беморларда симпатик тизим тонуси устунлик қилишини кўрсатди. MMSE шкаласи ўрта даражадаги деменцияни билдиради. HADS шкаласи натижалари клиник ифодаланган хавотир ва депрессияни кўрсатди.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бадалян, Л.О. Фебрильные судороги: диагностика, лечение, диспансерное наблюдение. Методические рекомендации / Л.О. Бадалян, П.А.Темин, К.Ю. Мухин. – М., 1988. – 24 с.
2. Белова, Ю.А. Парциальная эпилепсия у больных пожилого возраста / Ю.А. Белова, С.В. Котов, И.Г. Рудакова // Клиническая

- геронтология. – 2010. – Т. 16. – № 9 – С. 10.
3. Белоусова, Е.Д. Новые международные классификации эпилепсий и эпилептических приступов Международной лиги по борьбе с эпилепсией (2017) / Е.Д. Белоусова, Н.Н. Заваденко, А.А. Холин, А.А. Шарков // Журнал неврологии и психиатрии. – 2017. – Т. 7. – С. 99-106.
 4. Габашвили, В.М. Эпилептические припадки при сосудистых заболеваниях головного мозга / В.М. Габашвили, Э.С. Прохорова, Р.Р. Шакаршвили. – Тбилиси: Мецниереба, 1986. – 338 с.
 5. Гехт, А.Б. Эпидемиология эпилепсии в России / А.Б. Гехт, Л.Е. Мильчакова, Ю.С. Чурилин, Е.И. Гусев // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2006. – Т. 1. – С. 3-7.
 6. Гуляев, С.А. Особенности биохимических механизмов формирования возбуждения при симптоматической эпилепсии (обзор литературы) / С.А. Гуляев // Русский журнал детской неврологии. – 2011. – Т. 6. – №1. – С. 31-38.
 7. Данилова, Т.В. Клинические особенности постинсультных эпилептических припадков / Т.В. Данилова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2015. – Т. 7. – № 1S. – С. 47.
 8. Данилова, Т.В. Особенности эпилепсии при острой и хронической церебральной ишемии / Т.В. Данилова // Казанский медицинский журнал. – 2017. – Т. 6. – С. 877-883.
 9. Данилова, Т.В. Постинсультная эпилепсия: предикторы, факторы риска, клинические варианты, лечение / Т.В. Данилова, Д.Р. Хасанова, И.Р. Камалов // Неврологический вестник. – 2013. – Т. 3. – С. 21-27.
 10. Р.Дж. Халимов, А.М. Джураев Критерии оценки мультиспирально-компьютерно-томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы-III съезда травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов. 2019/10. С.3-4
 11. Gaffarova Visola Furqatovna Evaluate the Neuropsychological, Clinical-Neurological and Neurophysiological Characteristics of Febrile and Afebrile Seizures// American Journal of Science and Learning for Development Volume 2 | No 2 | February -2023. P187-192.
 12. Gaffarova V.F. Early prevention of psycho-speech disorders during febril conversions in children.// European journal of innovation in nonformal education. Volume 2 Issue 11 November 2022. –P. 74-79
 13. Пирадов М.А. Инсульт. Пошаговая инструкция. – 1-е изд. / М.А. Пирадов, М.Ю. Максимова, М.М. Танашян — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 272 с.

УДК: 616.833.17-009.11:616.8-009.14

Мирзаева Дилноза Фархадовна
Центр повышения квалификации
медицинских работников

СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454062>

АННОТАЦИЯ

Синдром задней обратимой энцефалопатии (СЗОЭ) считается клинико-радиологическим синдромом, который характеризуется головной болью, судорогами, нарушением сознания и зрительными нарушениями. Данный синдром впервые был описан в 1996 году Hinchey и др. Благодаря широкому применению МРТ головного мозга данный синдром начал диагностироваться. Целью клинического наблюдения явилось описать СЗОЭ у пациента с острым лимфобластным лейкозом при предпочтении дексаметазоном. Представлено наблюдение больного ребёнка с синдромом задней обратимой энцефалопатии на фоне острого лимфобластного лейкоза во время этапа индукции ремиссии. Ребёнку проведена своевременная симптоматическая терапия в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Сделано МРТ головного мозга, которая вовремя помогла установить диагноз пациенту.

Ключевые слова: СЗОЭ, острый лимфобластный лейкоз, дети.

Mirzaeva Dilnoza Farkhadovna

Center for the development of professional
qualification of medical workers

POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME IN THE PRACTICE OF A PEDIATRIC NEUROLOGIST

ANNOTATION

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is considered a clinical-radiological syndrome characterized by headaches, seizures, altered consciousness, and visual disturbances. This syndrome was first described in 1996 by Hinchey et al. With the widespread use of brain MRI, the diagnosis of this syndrome has become possible. Objective of the clinical observation to describe PRES in a patient with acute lymphoblastic leukemia who received pre-treatment with dexamethasone. We present a case of a child with posterior reversible encephalopathy syndrome in the context of acute lymphoblastic leukemia during the induction phase of remission. The child received timely symptomatic therapy in the intensive care unit. Brain MRI was performed, which helped establish the diagnosis for the patient in a timely manner.

Keywords: PRES, acute lymphoblastic leukemia, children.

Мирзаева Дилноза Фархадовна

Тиббиёт ходимларини касбий
малакасини ошириш маркази

БОЛАЛАР НЕВРОЛОГИ АМАЛИЁТИДА БОШ МИЯ ОРКА СОХАСИНИНГ ТИКЛАНУВЧИ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Бош миЯ орка сохасининг тикланувчи энцефалопатияси (МОСТЭ ёки PRES) бош оғриғи, тутканоклар, онгнинг ва кўришининг бузилиши билан тавсифланган клиник- радиологик синдром ҳисобланади. Бу синдром биринчи марта 1996 йилда Ҳинчей ва бошқалар томонидан тасвирланган. Бош миЯ МРТ сининг кенг қўлланилиши туфайли бу синдромга ташхис қўйила бошланди. Клиник кузатишининг мақсади дексаметазон билан олдиндан даволанган ўткир лимфобластик лейкомия билан оғриган беморда МОСТЭ ни тавсифлашдир. Ремиссия индукцияси босқичида ўткир лимфобластик лейкомия фонида МОСТЭ синдроми бўлган бемор боланинг кузатуви келтирилган. Болага интенсив терапия бўлимида ўз вақтида симптоматик терапия ўтказилди. Бош миЯнинг МРТ текшируви ўтказилди ва беморга ўз вақтида ташхис қўйишга ёрдам берди.

Калит сўзлар: МОСТЭ, ўткир лимфобластик лейкомия, болалар.

Актуальность. Синдром задней обратимой энцефалопатии (СЗОЭ) представляет собой клинико-рентгенологический синдром, впервые описанный в 1996 г., характеризующийся острым началом головной боли, изменением психического состояния, нарушением зрения, тошнотой, рвотой, судорогами и

артериальной гипертензией [1]. Основная патофизиологическая причина до сих пор неизвестна, но преобладает дисфункция эндотелия и гематоэнцефалического барьера [2]. Существует множество этиологических факторов для PRES, в том числе гипертоническая энцефалопатия, злокачественные

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000